

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО МЫСЛЯЩЕЙ, ТВОРЧЕСКОЙ ЧЕЛОВЕКА В ПРОЦЕССЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Нажмиддинова Мухайё Шахобиддин кизи
“University of business and science” преподаватель кафедры
педагогике и психологии негосударственного высшего учебного
заведения

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8351231>

Аннотация. Ушбу мақола бугунги куннинг долзарб мавзуларидан бўлиб, узлуксиз таълим жараёнида мустақил фикрловчи, ижодкор шахсни тарбиялашнинг педагогик-психологик асосларини ўрганишнинг мазмун моҳияти масалаларига қаратилган. Ўқувчиларни мустақил фикрлашга ундовчи интерфаол таълим методлардан фойдаланиш масалаларига боғлаб ёритилган.

Калит сўзлар: интерфаол таълим, вербал, ижодкор шахс, эркин ассоциация, тарбия жараёни, когнитивизм, коммуникатив, ахлоқий-маънавий бихевиористик ёндашув, когнитив, технология, мустақил фикр.

Annotation. This article is one of the current topics of today and is aimed at the issues of the essence of the study of the pedagogical-psychological foundations of the upbringing of a thinking, creative personality in the process of continuing education. Interdisciplinary education, which encourages O'corans to think independently, has been covered in relation to the use of methods.

Keywords: interactive education, verbal, creative personality, free association, upbringing process, cognitivism, communicative, moral-spiritual behaviorist approach, cognitive, technology, independent thought.

Аннотация. Данная мақола является одной из актуальных тем сегодняшнего дня и направлена на вопросы сущности изучения педагогико-психологических основ воспитания мыслящей, творческой личности в процессе непрерывного образования. Междисциплинарное образование, которое поощряет О'коранов к независимому мышлению, было рассмотрено в связи с использованием методов.

Ключевые слова: интерактивное образование, вербальное, творческая личность, свободные ассоциации, воспитательный процесс, когнитивизм, коммуникативный, морально-духовный бихевиористский подход, когнитивная технология, независимое мышление.

Известно, что идея воспитания самостоятельного мыслителя, интеллектуально зрелой, психически свежей, интеллектуально полноценной личности зародилась еще со времен зарождения человечества и постепенно развивалась в эти периоды. Примитивные понятия, связанные с воспитанием самостоятельного мыслителя, творческой личности, и сегодня трактуются как древние реликты.

Из источников известно, что черты доисламских народов, характерные для здоровой духовной и интеллектуальной жизни, имеют важное значение в вере и воспитании, лежащих в основе древних нравственных и духовных представлений, смешанном использовании анимистических, магия, и языческие образы и обряды по отношению к явлениям природы и общества. Духовный процесс, руководство идей

борьбы за победу доброй мысли, доброго слова, доброго дела над злой мыслью, злого слова, злого дела, демонстрация, убеждение, пример и наказание считались основными методами воспитания нравственного и духовного мышления. Средства образования состояли из вещей и событий, которые, как считалось, обладали сверхъестественной силой.

Целесообразно обогатить его интерактивными методами обучения, активизирующими деятельность различных учащихся и побуждающими учащихся к самостоятельному мышлению, сохраняя при этом некоторые традиционные формы уроков, чтобы воспитать самостоятельную, свободомыслящую, творческую личность. Педагогико-психологическая сущность интерактивных методов обучения, побуждающих учащихся к самостоятельному мышлению, состоит в том, что в простой дискуссии участники спора стараются выразить более осознанные, обоснованные мнения, и в результате самостоятельной деятельности у обучающегося формируются творческие качества. В этом случае спорщикам предоставляется возможность свободно высказывать любые мысли, которые приходят в голову, без критики и обоснований, «все, что приходит на язык», но по очереди. Это особенно полезно в ситуациях, когда проблема незнакома, вопрос сложный или неоднозначный. То есть допускает «свободные ассоциации» и в конечном итоге сам учащийся извлекает некий рациональный «смысл» проблемы.

Также необходимо рационально организовать процесс урока, повысить заинтересованность учащихся со стороны учителя, постоянно поощрять их активность в учебном процессе, делить учебный материал на небольшие части, использовать различные современные образовательные технологии для раскрытия их содержания и поощрять учащихся выполнять практические упражнения самостоятельно.

Известно, что рыночная экономика, основанная на конкуренции, испытывает потребность в активных людях, быстрых, предприимчивых, способных работать в соответствии с условиями, способных оперативно и разумно обновлять пути, методы и средства достижения цели. Поэтому на Западе происходит переход от бихевиористского подхода к когнитивному подходу к системе образования и обучения. Когнитивизм в оценке деятельности человека отличается от бихевиористского подхода, господствовавшего в педагогике и психологии до 60-х годов прошлого века, следующим:

- а) в бихевиористском подходе - когда поведение человека понимается как комплекс бессознательных реакций, определяемых влиянием внешней среды;
- б) в когнитивном подходе в этих формах поведения признается превосходство сознания, навыков и умений, сформированных на основе образования.

Оно сочеталось со ставшими в то время более популярными речевыми методами обучения, и в педагогической психологии сформировалось направление сознательного речевого познавательного воспитания.

Знание студентами психологической технологии активизации своих знаний и творческой деятельности и овладение ею методом интеграции учебы, обучение их принятию решений, предполагающих комплексную оценку существующих условий, грамотную и творческую работу, анализ научных знаний для передачи и включение в систему педагогических методов, а также обучение учащихся методам общения, которые должны быть освоены при обучении. На основании изложенных мнений мы

считаем целесообразным ее разработать и внедрить в целях подготовки технологии обучения для решения указанной задачи. Этот вывод основан на том, что при последовательном моделировании всей системы форм, методов и средств профессиональной деятельности, научного и социального содержания, то есть при переходе от учебной деятельности к профессиональной деятельности, указанные недостатки устраняются. Прежде всего, проектирование, построение и реализация комплексного образовательного процесса в колледже должны включать в себя создание учебно-квалификационных требований и обучение на практике или в рамках выполнения дипломной квалификационной работы. В заключение можно сказать, что из изложенных выше положений следует, что необходимым фактором, обеспечивающим эффективность познавательного процесса, являются теоретические основы и их практическая реализация, понимаемые как единство методов и форм обучения, обеспечивающих активное и эффективную познавательную деятельность студентов, развитие их интеллектуальных, профессиональных и творческих способностей подразумевает использование технологии обучения.

Использованная литература:

- 1.Каримова В.М. Аудиторияда баҳс-мунозарали дарсларни ташкил этишнинг психологик технологияси. – Т.: 2000.
- 2.Матюшкин А. М. Некоторые проблемы психологии мышления. «Психология мышления». Сборник переводов с английского и немецкого под ред. А. М.Матюшкина. М., 1965.
- 3.Каримова В.М., Суннатова Р.И., Тожибоева Р.Н. Мустақил фикрлаш: (Академик лицейлар ва касб-хунар коллежлари ўқувчилари учун ўқув қўлланма) – Т.: Шарқ, 2000. – 112 б.
- 4.Муҳаммаджонов А. Школа и педагогическая мысль узбекского народа XIX – начала XX в. Тошкент, «ФАН», 1978. – 44 б.
- 5.Бобаева, З. М. (2021). ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ У ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРЫ РАЗЛИЧНЫХ НАРОДОВ. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
- 6.Бобаева, З. М. (2023). Педагогические особенности логического мышления младших школьников и пути его развития в процессе обучения. Экономика и социум, (1-1 (104)), 183-191.
- 7.Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.
- 8.Бобаева, З. (2023). ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. Boshlang 'ich sinf o 'quvchilarida universal ta'lim faoliyatini shakllantirish, rivojlantirish va takomillashtirish nazariyasi va amaliyoti Xalqaro onlayn ilmiy-amaliy konferensiya, 229-232.
- 9.Бобаева, З. М. РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ ВОСТОКА Бобаева Зиёдахон Махамаджон кизи, магистрант. VOLUME03 ISSUE06 Pages, 31, 34.